

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1611 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
О'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
О'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
О'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
О'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdulkadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari.....	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики.....	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models.....	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati.....	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari.....	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati.....	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan.....	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari.....	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiyev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента останковки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umurov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mechanisms of production management within the framework of the strategy of Uzbekistan	1293
Ziyayeva M.M.	
Sustainable development priorities and ensuring environmental sustainability: prospects for Uzbekistan.....	1297
Seitova Leila Pulatovna	
Davlat dasturlarining ijrosi samaradorligini oshirishda samaradorlik auditining rolini oshirish istiqbollari.....	1303
Behzod Shamsiddinovich Mirzoev	
Mintaqa xalq hunarmandchilikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlashning tahlili.....	1310
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
Qoraqalpog'iston respublikasida turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati.....	1314
Kusekeev Bayram Kallibekovich	
Korxonalarda kadrlar siyosati va mehnatni tashkil etish.....	1319
Obidxonov Javoxirxon Avaxonovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida kunjut yetishtirishni ekonometrik modellashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1324
Otemisov Sharapat Jangabayevich	
Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini taminlashda oziq-ovqat xavfsizligining o'rni (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	1332
Hamidov Mahmudjon Abdug'affor o'g'li, Mamasoliyeva Maktuba Axmadullayevna	
Pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish.....	1338
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
Inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida mohiyatini va unda ta'limni o'rni.....	1345
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
The role of introduction of the concept "economic production" in industrial enterprises in the development of small business.....	1351
Kamilova Anora Nasirovna	
O'zbekistonda vakolatli iqtisodiy operatorlar faoliyatini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish	1355
Yo'ldoshev Jasurbek Baxtiyor o'g'li	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalari faoliyati samaradorligini baholashning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1360
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning zamonaviy imkoniyatlari	1364
Isakov Janabay Yakirbaevich	
Investitsion salohiyat tushunchasi va uni boshqarishning zarurligi	1375
To'raev Jasurali To'raevich	
Samarali boshqaruv strategiyalarini shakllantirishda energiya sarfini optimallashtirish usullari	1379
Xamdamova Gavxar Absamatovna	

Banklarga zamonaviy xizmat turlarini joriy etishda infratuzilmaning roli	1385
Umarova Malika Baxtiyarovna	
Turistik korxonalar raqobatbardoshligi mohiyati	1391
Mahamadova Muslimaxon Muzaffar qizi	
Tijorat banklarida innovasion faoliyatni rivojlantirish strategiyasining asosiy yo'nalishlari	1394
Rahmanov Zafar Yashinovich	
O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish yo'lida: barqaror rivojlanish va energiya samaradorligi.....	1398
Nabiyev Olimjon Abdusalomovich	
Ishsizlikda gender tengsizligini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish	1403
Oxunova Oygul Usmonjon qizi	
“O'zbekneftgaz” AJ korxonalariga kiritilayotgan investitsiyalarning iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlili	1409
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Сотрудничество таможи с промышленностью: новый взгляд на обеспечение глобальной безопасности и экономической стабильности	1414
Муратова Шохиста Ниматуллаевна	
Agrar sohada kadrlar salohiyatining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	1420
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Влияние туризма на рост экспорта текстильной продукции	1426
Сулейманова Шоира Алавхановна	
Moliyaviy tizimda xavfsizlikni ta'minlash amaliyotini takomillashtirish masalalari.....	1432
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
The revenue manager in the hospitality industry	1441
Kalandarova Gulnoza	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange.....	1445
Abduganiev Abdulaziz	
Milliy iqtisodiyotimizga qimmatli qog'ozlar bozori orqali investitsiyalarni jalb etish yo'llari.....	1449
Rahimov Jasur To'liqin o'g'li	
O'zbekiston turizm industriyasida ekoturizm iyerarxiyasi: yuqori iqtisodiyot – jamoaga asoslangan ekologik tiklanish.....	1454
Vayskulov Ramazon, Xushvaqto'v Ramziddin, Turayev Javohir	
Роль и значение сферы туризма в переходе к зеленой экономике в Республике Узбекистан.....	1459
Саломов Фаррух Комил Угли	
Tijorat banklari rahbarlarining iqtisodiy komretentligini shakllantirish va xodimlarini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1464
Nigmatova Gulnora Nurxanbetovna	
Обесценение активов по МСФО	1469
Якубова Дилфуза Тургуновна	
Barqaror raqamli turizmning rivojlanish modellari: zamonaviy yondashuvlar va istiqbolli strategiyalar	1474
Shirinova Madina Murod qizi, Kaxorov Azamat Abdulloyevich	
Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	1481
Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li, Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
Turkiy davlatlar tashkilotining iqtisodiy salohiyati	1486
Abduraxmonov Farxod Abdufarmonovich	
Sanoat korxonalarida mahsulotlar eksportining iqtisodiy mexanizmlari va xorijiy tajribasi	1491
Akramova Zuhraxon Baxtiyorjon qizi	
Paxta tozalash korxonalarida pnevmotransport tizimida paxta xomashyosining shikastlanishini aniqlovchi qurilmaning matematik model asosida amaliy tadqiq etish	1496
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning institutsional asoslari va boshqaruv modellari	1502
Bekzod Sherzodovich Sharipov	
Ishsizlarni rasmiy ish bilan bandligini ta'minlashning yangi usullarini ishlab chiqish imkoniyatlari.....	1509
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Mintaqa investitsion jozibadorligiga ta'sir etuvchi omillarni sotsiologik o'rganish va baholash	1513
J.A.Ismatullaev, A.Q.Do'lanov	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish samaradorligi.....	1519
Tohirov Sharofiddin Utkir O'g'li, Umarov Abdulaziz Abdulatib o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Davlat xaridlari tizimi shaffofligini oshirish orqali tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari.....	1523
O'roqov Uchqun Yunusovich, Hayitmurodov Samarbek Sanjar o'g'li	
Raqamli yevro va uning rivojlanish bosqichlari	1528
Tursunova I.X, Alimardonov E.D	
O'zbekistonda barqaror biznesni rivojlantirish.....	1531
Nuraliyeva Komila	
Rivojlangan mamlakatlarda investitsiyalarni jalb qilish – iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili.....	1536
Maxmudxodjaev Avaz Yunusjonovich	
O'zini o'zi band qilishni soliqlar vositasida tartibga solish va rag'batlantirishni takomillashtirish masalalari	1540
Ruziev G'anisher Usarovich	
Роль цифровой трансформации в развитии человеческого капитала: новые возможности для узбекистана	1547
Джультатова Светлана Рахматовна	
Sug'urtada anderrayting xizmatini tashkil etishni nazariy asoslari	1554
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Экономическая эффективность оценки жилой недвижимости.....	1559
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Klaster korxonalariga investitsiyalarni jalb etish	1563
Karimova Nilufar Sadridin qizi	
Оценка способности отраслей легкой промышленности региона сохранять устойчивость в условиях конкурентной борьбы.....	1567
Рахмонов Хуршид Хайриддинович	
Investitsiya loyihalari samaradorligini baholash va monitoringini tashkil etish yo'nalishlari	1574
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Integratsiya va ekologik maqsadlar: iqtisodiy hamkorlik va barqaror rivojlanish orasidagi bog'liqlik tahlili.....	1579
Akmal Alisher O'g'li Abdujabborov	
Buxoro shahri mehmonxonalarida inklyuziv turizm uchun yaratilgan shart-sharoitlar va ularni rivojlantirish yo'nalishlari	1583
Abror Turobovich Jo'rayev, Istamxo'ja Olimovich Davronov	
Real sektor korxonalarida mahsulot tannarxini tahlil qilish va uni minimallashtirish.....	1588
Xudoyqulov Iloxom Jovmart o'g'li	
The main role of electronic document exchange technologies in the digitization of the economy in Uzbekistan and their development directions.....	1593
Sherali Toshniyozov	
Prospects of digital bank development in Uzbekistan.....	1598
Ziyadullayev Zuxriddin	
O'zbekiston Respublikasining innovatsion ko'rsatkichlarini korrelyatsion regression taxlili	1603
Abdullayev Bahodir Abdug'afarovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING INNOVATSION KO'RSATKICHLARINI KORRELYATSION REGRESSION TAXLILI

Abdullayev Bahodir Abdug'affarovich

i.f.n., doktorant.

Andijon mashinasozlik instituti. O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada mamlakatning Global Innovatsiyalar indeks (GII) ko'rsatkichlari va omillarining mamlakat innovatsion rivojlanishiga ta'sir etishdagi ahamiyati ochib berilgan. O'tkazilgan korrelyatsiya va regressiya tahlili innovatsiyalar indeksi: infratuzilma, bozorning rivojlanganligi, biznesning rivojlanganligi, ijodiy faoliyat natijalari kabi asosiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi kuchli aloqalarni ta'kidlaydi. Ushbu o'zgaruvchilar uchun regressiya modellarini ishlab chiqish orqali innovatsiyalar indeksiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatilgan. Tadqiqotda innovatsiya parametrlarini o'sishining optimal modeli taklif qilingan.

Kalit so'zlar: korrelyatsiya - regressiya tahlili, innovatsiya, GII, model.

Abstract: The article reveals the importance of the country's Global Innovation Index (GII) indicators and factors in influencing the country's innovative development. The conducted correlation and regression analysis highlights the strong relationships between the main variables of the innovation index: infrastructure, market development, business development, and creative activity results. By developing regression models for these variables, it is shown how they affect the innovation index. The study proposes an optimal model for the growth of innovation parameters.

Key words: correlation - regression analysis, innovation, GII, model.

Аннотация: В статье раскрывается значение показателей и факторов Глобального инновационного индекса (ГИИ) страны, влияющих на инновационное развитие страны. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ подчеркивает сильные связи между такими ключевыми переменными, как индекс инноваций: инфраструктура, развитие рынка, развитие бизнеса, результаты творческой деятельности. Путем разработки регрессионных моделей для этих переменных показано, как они влияют на индекс инноваций. В результате исследования предложена оптимальная модель роста параметров инноваций.

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, инновация, ГИИ, модель.

KIRISH

GII bo'yicha reyting ballaridan foydalanish samaradorligi ko'p sonli omillarga bog'liq bo'lib, ularning ta'sir darajasi faqat qisman o'rganilgan. Samaradorlikning omilli tahlilini o'tkazish samaradorlik har tomonlama o'rganilmoqdami yoki uning individual shakllari ko'rib chiqilmoqdami degan savolga oldindan aniqlik kiritishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, matematik funktsiyani to'g'ri tanlash muhimdir, bu maksimal integratsiya bilan turli xil mustaqil o'zgaruvchilarning ta'sirini to'liq aks ettiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

J. J. Abdusamatovich Jahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) tomonidan 2022 - yil yakuni bo'yicha Xalqaro innovatsion indeks (GII-2022) bo'yicha O'zbekiston reytingi natijalari va ushbu reytingga erishish uchun qo'llaniladigan yetti ko'rsatkichning tahlilini keltirgan [1]. A. M. Almaridonovna intellektual mulkning iqtisodiyotda tutgan o'rni, intellektual mulk sohasidagi xalqaro reyting va indekslarda o'rin olish masalalarini yoritgan [2]. N. Rizayev O'zbekistonda o'zining innovatsion iqtisodiyotini rivojlantirishda amalga oshirilayotgan ishlari, Global innovatsiyalar indeksi hamda O'zbekistonning ushbu indeksdagi o'rni haqida tahliliy ilmiy ishlar olib borgan [3]. A. Bahodir innovatsiyalarning O'zbekiston milliy iqtisodiyoti uchun ahamiyati, mamlakat ichidagi innovatsion ko'rsatkichlarni tahlil qilishda qo'llaniladigan tadqiqot metodologiyalari tahlil qilingan va O'zbekiston uchun 2020-2023 yillar uchun Global Innovatsiyalar Indeksi reytingi, shuningdek, innovatsion landshaftdagi kuchli va zaif tomonlari umumlantirgan [4]. U.Narimanova nafaqat qisqa muddatda, balki o'rta va uzoq muddatli istiqbolda universitet brendlarini boshqarishni tatbiq qilish orqali inson kapitalini oshirish ila O'zbekistonning Inson Taraqqiyoti Indeksi va Global Innovatsiyalar Indeksiidagi mavqeyini oshirishning samarali strategiyalarini ko'rib chiqqan [5]. Lekin innovatsiyalar indeksining korrelyatsiya - regressiya tahlili o'tkazilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

GII bo'yicha reyting ballaridan foydalanish samaradorlik ko'rsatkichlarini ko'rib chiqishga o'tishdan oldin omilli tahlilning uslubiy asoslarini ko'rib chiqamiz. Faktor tahlilining asosi ko'p o'lchovli statistik tahlil bo'lib, o'rganilayotgan funktsiyaning o'lchamini kamaytirishning matematik va statistik usullarini birlashtiradi. Funktsiyaning tahlil qiluvchi komponentining qiymatlarini sezilarli darajada kamroq umumiy omillardan qayta tiklashga imkon beradigan matematik modelni qurishdan iborat [6]. Bunday muammoli bayonotni rasmiylashtirishning eng oddiy varianti o'zaro ortogonal umumiy omillar va o'zaro bog'liq bo'lmagan qoldiqlar bilan omil tahlilining chiziqli normal modelidir. Innovatsiyalar indeksining korrelyatsiya va regressiya tahlili Microsoft Excel elektron jadvali yordamida amalga oshiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1- jadvalda O'zbekiston Respublikasini 2012 -2024 yillarda GII bo'yicha reyting ballari berilan. Ushbu ma'lumotlar asosida 7 ta (5 ta kirish va 2 ta chiqish) parametrlarining umumiy reytinga bog'liqligi o'rganilgan.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasini 2012 -2023 yillarda GII bo'yicha reyting ballari.

yil	umumiy	Institutlar	Inson kapitali va tadqiqotlar	Infratuzilma	Bozorni rivojlanganligi	Biznes rivojlanganligi	Bilim va texnologiyalar natijalari	Ijodiy faoliyat natijalari
	w	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
2012	127	133	35	111	125	89	89	138
2013	133	126	86	111	108	122	69	141
2014	128	124	77	96	118	140	73	139
2015	122	106	76	101	85	138	61	138
2020	93	95	77	72	27	127	90	127
2021	86	94	72	72	24	123	77	113
2022	82	63	65	74	60	74	80	102
2023	82	55	89	73	69	78	78	93
2024	83	62	93	70	78	71	78	103

Manba: 2012-2015, 2020-2023 GII ma'lumotlari [7].

Avvalo biz korrelatsion bog'lanishni keyin regression tahlilni qilishimiz darkor. Buning uchun kompyuter dasturlaridan Microsoft Excel elektron protsessordan foydalanamiz.

2-jadval. O'zbekiston Respublikasining GII indikatorlari juft korrelyatsiya koeffitsiyentlari matritsasi.

	w	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
w	1							
x1	0,918	1						
x2	-0,311	-0,475	1					
x3	0,960	0,856	-0,419	1				
x4	0,778	0,569	-0,270	0,815	1			
x5	0,577	0,659	0,064	0,387	0,013	1		
x6	-0,359	-0,117	-0,452	-0,331	-0,253	-0,420	1	
x7	0,930	0,955	-0,344	0,840	0,535	0,741	-0,237	1

2 - jadvaldagi birinchi ustun w o'zgaruvchisi va barcha x_i omil o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarning kuchini tavsiflaydi. Ushbu matritsaning asosiy diagonal bo'ylab har doim 1 raqami bo'ladi, bular bir xil nomdagi

satrlar va ustunlar, bu yerda matritsa faqat yarmi to'ldirilgan, chunki matritsa simmetrikdir, shuning uchun butun jadvalni to'liq to'ldirishga hojat yo'q.

Mutlaq qiymatda qiymat birga qanchalik yaqin bo'lsa, w bizning tushuntirilgan o'zgaruvchimiz bilan x_i tushuntiruvchi o'zgaruvchimiz o'rtasidagi bog'liqlik shunchalik kuchli bo'ladi.

Endi biz muammoning umumiy bayonotini shakllantirishimiz mumkin.

Ekonometrik modellashtirish. Bu quyidagicha bo'ladi: mavjud bo'lgan 2012-2015, 2020-2024 yillardagi $n=9$ ta kuzatuv ma'lumotlariga ko'ra, w atributidagi o'zgarishlar, x_1, x_2, \dots, x_7 omillar qiymatlari to'plamiga qarab, O'zbekistonni GII bo'yicha reytingini rivojlanishi ekonometrik modelni tanlash va tahlillar asosida prognozlashdan iborat.

$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_m) + E$ ning parametrlarini baholash va x_1, x_2, \dots, x_m omillari muhimligini va tuzilgan $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funksiyasini statistik asoslash va u shunday bo'lsinki, kuzatish ma'lumotlariga eng mos kelsin.

Ekonometrik modellarni yaratish va tahlil qilish uchun maxsus statistik va matematik apparatlardan foydalaniladi. Xususan, regressiya modelining o'zgaruvchilari o'rtasidagi yaqin munosabatni o'rnatish uchun korrelyatsiya tahlili qo'llaniladi.

GII ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun biz xususiy funksiyalarni, funksiya va o'zgaruvchan argumentlar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientlarini hisobladik. Taxminlar uchta funktsional bog'liqlik yordamida amalga oshirildi:

chiziq: $W = Ai + \sum BiXi$;

chiziq-logarifmik: $\log W = Bi + \sum Bi \log Xi$;

birinchi darajali polinom va omillar kvadrati: $W = Ci + \sum (Bi Xi + Ci X^2i)$.

bu yerda Ai, Bi, Ci funksiyaning doimiy koeffitsientlari;

Xi - o'zgaruvchining shaxsiy qiymati.

Ai, Bi, Ci - joriy noma'lum regressiya koeffitsientlari.

3-jadvalda mamlakat innovatsion ko'rsatkichlari uchun juft korrelyatsiya koeffitsientining raqamli qiymatlarini ko'rsatadi. 3-jadvaldagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, eng yuqori korrelyatsiya koeffitsienti w va x_1 ($r_{wx1}=0,918$, $r_{wx3}=0,960$, $r_{wx7}=0,930$) o'rtasidagi chiziqli bog'liqlikdir [8]. Uchala usuldagi korrelyatsiya koeffitsientlari ortasidagi farqlar katta emas. Bunday holda, r - korrelyatsiya koeffitsientlarining afzal qilingan qiymatlarining umumiy to'plamiga asoslanib, chiziqli statistik ma'lumotlarning yaqinlashuvidan foydalanish tavsiya etiladi.

3-jadval. GII ko'rsatkichlari funksiya va o'zgaruvchan argumentlar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientlari.

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
chiziqli - logarifmik	$\log w$	0,873	-0,231	0,949	0,735	0,475	-0,439	0,866
kvadratli;	w	0,913	-0,153	0,940	0,820	0,425	-0,404	0,882
chiziqli;	w	0,918	-0,311	0,960	0,778	0,577	-0,359	0,930

Demak, yalpi reytingga turli omillarning ta'sirini to'liqroq baholash uchun $W=f(X_j)$ funktsional bog'liqliklarini uchta soddalashtirilgan funksiya shaklida taqdim etdik: chiziqli; kvadratli; chiziqli - logarifmik. Biz o'z tadqiqotlarimiz uchun chiziqli funksiya shaklidagi $W=Ai + \sum BiXi$ formuladan foydalanishni tanladik.

Endi 2-jadvaldagi o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish zichligi darajasi Choddak jadvalidan foydalanib baholanadi:

w bilan x_i omillar bog'liqlik:

w va x_1 o'zgaruvchi orasidagi bog'lanish zichligi darajasi yuqori (0,918);

w va x_3 o'zgaruvchi orasidagi bog'lanish zichligi darajasi juda ham yuqori (0,960);

w va x_4 o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish zichligi darajasi yuqori (0,778);

w va x_7 o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish zichligi darajasi yuqori (0,930).

Biz tadqiqotlarimiz uchun qadamma-qadam regression tahlil usulini qo'llaymiz, sababi bizda barcha omillar bo'yicha yetarli ma'lumotlar mavjud. 1 modelimizda barcha 7 ta omillar qatnashadi.

Microsoft Excel elektron jadvali yordamida quyidagi natijalarni yaratamiz:

1 model regression tahlili (4-jadval).

4-jadval. Microsoft Excel elektron jadvali yordamida 1 model regression tahlili.

Regression statistika						
Korrelyatsiya koeffitsiyenti R				0,9998		
Determinatsiya koeffitsiyenti R-kvadrat				0,99%		
Normal R-kvadrat				0,997		
Standart xato				1,226		
Kuzatishlar				9		
Dispersion tahlil						
	df	SS	MS	F	Ma'nodorlik F	
Regressiya	7	4122,497	588,928	391,91	0,039	
Qoldiq	1	1,5027	1,503			
Jami	8	4124				
	Koef fitsi yent	Standart xato	t-stat istika	P-qiymat	Quy 95%	Yuqori 95%
W-kesishuv	-31,95	14,58	-2,19	0,273	-217,19	153,30
x1	0,01	0,08	0,16	0,900	-0,96	0,99
x2	0,08	0,04	1,86	0,314	-0,46	0,61
x3	0,63	0,12	5,32	0,118	-0,88	2,14
x4	0,18	0,03	6,41	0,099	-0,17	0,53
x5	0,19	0,06	3,27	0,189	-0,56	0,95
x6	0,14	0,11	1,23	0,434	-1,30	1,58
x7	0,24	0,11	2,16	0,276	-1,16	1,63
tkrit			2,78			

Ko'p omilli regressiya va korrelyatsiya natijalarining ishonchligini baholash

Ko'p omilli regressi tenglamasining muhimligi Fisherning F –kriteriyasi:

$$F_{haq} = \frac{D_{haq}}{D_{qold}} = \frac{R^2}{1-R^2} * \frac{n-m-1}{m}, \quad (1)$$

yordamida baholanadi.

Bu yerda: D_{haq} -omilning bir erkinlik darajasi bo'yicha kvadratlar yig'indisi, $\sum(\tilde{w}_i - \bar{w})^2$;

D_{qold} -qoldiqning bir erkinlik darajasi bo'yicha kvadratlar yig'indisi, ;

R^2 —ko'p omilli determinatsiya koeffitsiyenti;

m - x o'zgaruvchi oldidagi parametrlar;

n - kuzatuvlar soni.

R- kvadrat = 0,9996; $n=9$; $m=7$ ligini hisobga olsak $F = 391,91$ (4-jadval)

Muximlilik darajasi $\alpha = 0,05$ bo'lganda Fisher F-kriteriyasi jadval qiymati $F_{jad} = F_{obr.px}(0,05;7;1) = 236,77$ ga teng. $F_{haq} > F_{jad}$ shartni bajarilishi kelib chiqadi ya'ni $391,91 > 236,77$. Demak, regressiya tenglamasi statistik ma'noga ega. Ko'p omilli regressiyada nafaqat regressiya tenglamasining statistik ma'nodorligi, balki regressiya modeliga kiritilgan har bir omilning muhimligi baholanadi. Biz buni bosqichma - bosqich bajaramiz.

Fisher mezoni bo'yicha N_0 gipotezani tekshirish: $N_0: b_1=b_2=\dots=b_7=0$ w va (x_1, x_2, \dots, x_7) o'rtasida chiziqli bog'liqlik yo'q gipoteza chetlatiladi. Sababi (x_1, x_2, \dots, x_7) larning hech bo'lmaganda bittasi bilan chiziqli aloqa mavjud. Ushbu raqamlar N_0 gipotezani inkor etishga asos bo'ladi.

Ko'p omilli regressiyada toza regressiya koeffitsiyentining muhimligini Student t –kriteriyasi bilan baholashda har bir omil uchun quyidagi formula qo'llaniladi [9]:

$$t_{b_i} = r_{wx_i} \sqrt{\frac{(n-k-1)}{1-r_{wx_i}^2}}, \quad (2)$$

bu yerda: k – modulga kiritilgan omillar soni; n – kuzatuvlar soni.

Agar ning haqiqiy qiymati uning jadval qiymatidan katta bo'lsa, *bi* omil statistik ma'nodor deyiladi va regressiya tenglamasi prognoz masalasini yechishga tavsiya etiladi. Bizning holatimizda barcha omillar t_{jad} dan kichik. Demak, regressiya tenglamasi statistik ma'noga ega emas.

Birlamchi chiziqli matematik model quyidagicha bo'ladi:

$$Y = -31,95 + 0,01x_1 + 0,08x_2 + 0,63x_3 + 0,18x_4 + 0,19x_5 + 0,14x_6 + 0,24x_7, (3)$$

Lekin ushbu tenglama statik ma'noga ega emas sababi student *t* –kriteriyasi bajarilmagan. Bu moduldan muhim bo'lmagan faktorlarni chiqarin tashlaymiz. Buning uchun muhim faktorlarni aniqlab olamiz. $p > 0,05$ shartga hech qaysi omil javob bermaydi. Hamda yuqori va pastki 95 foiz - bu bir xil belgiga ega bo'lgan ishonch oralig'ining yuqori va pastki chegaralari bir xil ishorada emas (4-jadval)

Endi biz qaysi omilni chiqarib tashlashimiz kerakligini ko'rishimiz kerak, biz mutlaq qiymatda eng kichik *t*-statistikaga ega bo'lgan omilni istisno qilamiz. Bining uchun ABS(*T*-stat) ko'rib chiqmiz unga ko'ra bizning minimal qiymatimiz x_1 o'zgaruvchisiga mos keladi, ya'ni ABS(*T*-stat)_{min}=0.16, demak x_1 o'zgaruvchisi biz modeldan chiqarib tashlaydigan o'zgaruvchidir. Haqiqatdan ham x_6 da $p = 0,9$ yuqori hamda quyi 95%li ishonch oralig'i chegaralarining turli belgilariga ega (0,99 va -0,96).

Yana bir qaysi omilni chiqarib tashlashimiz kerakligini ko'rishimiz kerak (5-jadval), biz mutlaq qiymatda eng kichik *t*-statistikaga ega bo'lgan omilni istisno qilamiz. Bining uchu ABS(*T*-stat) ko'rib chiqmiz unga ko'ra bizning minimal qiymatimiz x_6 o'zgaruvchisiga mos keladi, ya'ni ABS(*T*-stat)_{min}=2.28 demak x_6 o'zgaruvchisi biz modeldan chiqarib tashlaydigan o'zgaruvchidir. Undan tashqari x_6 da $p = 0,15$ hamda ishonch oralig'i chegaralarining turli belgilariga ega (-0,13 va 0,43).

5-jadval. Microsoft Excel elektron jadvali yordamida 2 model regression tahlili.

	Koeffisi entlar	Standart xato	t-stat istika	P-qiymat	Quyi 95%	Yuqori 95%
W-kesishuv	-33,46	7,87	-4,25	0,051	-67,31	0,38
x2	0,08	0,03	2,64	0,119	-0,05	0,20
x3	0,64	0,07	8,89	0,012	0,33	0,95
x4	0,18	0,02	9,25	0,011	0,10	0,26
x5	0,20	0,03	5,82	0,028	0,05	0,35
x6	0,15	0,07	2,28	0,150	-0,13	0,43
x7	0,24	0,08	3,15	0,088	-0,09	0,57
		tkrit	4,30			

Yuqoridagi hisob kitoblarni qayta bajarib bu bosqichda x_2 ni olib tashlaymiz (6-jadval).

6-jadval. Microsoft Excel elektron jadvali yordamida 3 model regression tahlili.

	Koeffisi entlar	Standart xato	t-stat istika	P-qiymat	Quyi 95%	Yuqori 95%
W-kesishuv	-18,23	6,46	-2,82	0,067	-38,77	2,32
x2	0,04	0,04	1,07	0,362	-0,08	0,16
x3	0,54	0,09	6,20	0,008	0,26	0,81
x4	0,18	0,03	5,90	0,010	0,08	0,27
x5	0,15	0,04	3,59	0,037	0,02	0,29
x7	0,35	0,09	3,78	0,033	0,06	0,65
		tkrit	3,18			

Yuqoridagi hisob kitoblarni qayta bajarib bu bosqichda x_7 ni olib tashlaymiz (7-jadval).

7-jadval. Microsoft Excel elektron jadvali yordamida 4 model regression tahlili.

	Koeffisi entlar	Standart xato	t-stat istika	P-qiymat	Quyi 95%	Yuqori 95%
W-kesishuv	-12,49	3,69	-3,38	0,028	-22,74	-2,24
x3	0,52	0,09	5,99	0,004	0,28	0,76
x4	0,19	0,03	6,72	0,003	0,11	0,27
x5	0,18	0,04	4,97	0,008	0,08	0,28
x7	0,31	0,09	3,59	0,023	0,07	0,55
		tkrit	2,77			

Yuqoridagi hisob kitoblarni qayta bajarib bu bosqichda x_4 ni olib tashlaymiz (8-jadval).

8-jadval. Microsoft Excel elektron jadvali yordamida 5 model regression tahlili.

	Koeffisi entlar	Standart xato	t-stat istika	P-qiymat	Quyi 95%	Yuqori 95%
W-kesishuv	-4,29	5,33	-0,80	0,458	-18,00	9,42
x3	0,74	0,11	6,43	0,001	0,44	1,03
x4	0,19	0,05	3,63	0,015	0,05	0,32
x5	0,28	0,04	6,69	0,001	0,17	0,39
		tkrit	2,57			

Yuqoridagi hisob kitoblarni qayta basharib bu bosqichda x_5 ni olib tashlaymiz (9-jadval).

9-jadval. Microsoft Excel elektron jadvali yordamida 6 model regression tahlili.

	Koeffisi entlar	Standart xato	t-stat istika	P-qiymat	Quyi 95%	Yuqori 95%
W-kesishuv	-12,47	8,41	-1,48	0,188	-33,04	8,10
x3	1,11	0,10	11,57	0,000	0,87	1,34
x5	0,19	0,06	3,23	0,018	0,05	0,34
		tkrit	2,45			

Biz 7 ta model qurdik (10-jadval) endi shu 7 ta modeldan qaysi birini tadqiqotlarimiz uchun asos qilib olishimiz kerak degan savolga javob qidiramiz.

10-jadval. Microsoft Excel elektron jadvali yordamida 7 model regression tahlili.

	Koeffisi entlar	Standart xato	t-stat istika	P-qiymat	Quyi 95%	Yuqori 95%
W-kesishuv	-2,18	11,93	-0,18	0,86	-30,39	26,03
x3	1,23	0,14	9,07	0,00	0,91	1,54
		tkrit	2,36			

Yakuniy model

Buning uchun muhim bo'lmagan faktorli modellar w ning optimal model tanlovida ishtirok etmaydi. Bizda bunday muhim bo'lgan omilli modellar soni 6 dona. Ushbu modellar tahlilini qilamiz (11-jadval).

11-jadval. Yakuniy modelni tanlash tahlili.

Muhim bo'lgan omillar soni	Omillar	b_j	r_{wxj}	F	R^2	b_j va r_{wxj} lar ishoralarining mos kelishi
1	x3	1,23	0,959	82,19	92%	xa
2	x3	1,11	0,959	101,86	97%	xa
	x5	0,19	0,577			xa
3	x3	0,74	0,959	209,83	99%	xa
	x4	0,19	0,778			xa
	x5	0,28	0,577			xa
4	x3	0,52	0,959	279,27	99%	xa
	x4	0,19	0,778			xa
	x5	0,18	0,577			xa
5	x7	0,31	0,930	444,93	99%	xa
	x2	0,04	-0,310			Yo'q
	x3	0,54	0,959			xa

x4	0,18	0,778		xa
x5	0,15	0,577		xa
x7	0,35	0,930		xa

11- jadvaldan ko'rinib turibdiki, omillar soni 5 ta bo'lganda x_2 omilning r_{w_i} ishorasi manfiy bo'lib bu modelning statistik ma'noga ega emasligidan dalolat beradi. Demak biz 4 omilli regression tenglamamizni tadqiqotlarimiz davomi uchun tanlab olamiz.

12-jadval. Microsoft Excel elektron jadvali yordamida yakuniy model regression tahlili.

Regression statistika						
Korrelatsiya koeffitsiyenti R				0,9991		
Determinatsiya koeffitsiyenti R-kvadrat				0,9981		
Normal R-kvadrat				0,9963		
Standart xato				1,3864		
Kuzatishlar				9		
Dispersion tahlil						
	df	SS	MS	F	Ma'nodorlik F	
Regressiya	4	4116,312	1029,078	535,425	1,04127E-05	
Qoldiq	4	7,688	1,922			
Jami	8	4124				
	Koef fitsiyent	Standart xato	t-stat istika	P-qiymat	Quy 95%	Yuqori 95%
W-kesishuv	-12,49	3,69	-3,38	0,028	-22,74	-2,24
x3	0,52	0,09	5,99	0,004	0,28	0,76
x4	0,19	0,03	6,72	0,003	0,11	0,27
x5	0,18	0,04	4,97	0,008	0,08	0,28
x7	0,31	0,09	3,59	0,023	0,07	0,55

Endi determinatsiya koeffitsientlarini tahlil qilamiz. Omillar soni 7 ta bo'lganda $R_7^2 = 99,96\%$ edi. Hisobga olinmagan omillar hissasi $(1-R_7) = 0,04\%$ ga teng. $R_4^2 = 99,81\%$. $R_7^2 - R_3^2 = 0,15\%$ boshqa faktorlarning hissasi(12-jadval). Demak determinatsiya koeffitsientlarini tahlil qoniqarli deb hisoblashimiz mumkin.

Biz bu model uchun o'rtacha aproksimatsiuni excel jadvali yordamida hisoblaymiz.

$$\bar{A} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{w_i - \tilde{w}_{xi}}{w_i} \right| * 100\%, (4)$$

13-jadval. O'rtacha aproksimatsiuni excel jadvali yordamida hisobi.

Kuzatuvlar	Bashorat qilingan w	Qoldiqlar	A
1	127,6	-0,6	0,005
2	131,2	1,8	0,013
3	127,9	0,1	0,001
4	123,6	-1,6	0,013
5	92,2	0,8	0,009
6	86,5	-0,5	0,006
7	82,2	-0,2	0,003
8	81,3	0,7	0,008
9	83,3	-0,3	0,004
JAMI			0,062
			0,7%

= 0,7% bu 8-12% dan kam bu juda yaxshi bo'lib biz modelimizga moslik sifati qoniqarli ekanligini aytishimiz mumkin (13-jadval).

Endi regressiya koeffitsienti bo'yicha iqtisodiy talqinni beraylik, buning uchun biz yakuniy modelni yozamiz. Innovatsiyalar reytingining biz yuqorida aytib o'tgan to'rtta omillarga bog'liqligini tavsiflovchi model shakliga ega ekanligini yozamiz.

$$W = -12,49 + 0,52x_3 + 0,19x_4 + 0,18x_5 + 0,31x_7, (5)$$

Bu erda: - w -umumiy reyting;

- x_3 -infratuzilma;

- x_4 -bozorning rivojlanganligi;

- x_5 - biznesning rivojlanganligi;

- x_7 -ijodiy faoliyat natijalari.

x_3 ni 1 punktga oshishi boshqa o'zgaruvchilar o'zgarmaganda w ni 0,52 punktga oshishiga olib keladi. x_4 ni 1 punktga oshishi boshqa o'zgaruvchilar o'zgarmaganda w ni 0,19 punktga oshishiga olib keladi. x_5 ni 1 punktga oshishi boshqa o'zgaruvchilar o'zgarmaganda w ni 0,18 punktga oshishiga olib keladi. x_7 ni 1 punktga oshishi boshqa o'zgaruvchilar o'zgarmaganda w ni 0,31 punktga oshishiga olib keladi.

Ma'lumotlar « w » va « x_3 », « x_4 », « x_5 » va « x_7 » o'zgaruvchilari vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini ko'rsatadi. 2012 yildan 2023 yilgacha barcha o'zgaruvchilarda sezilarli pasayish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Bu ijobiy natijadir. Shunday qilib, hozirgi davrda w ga biz koeffitsientlardan x_3 eng kuchli ta'sirga ega ekanligini ko'ramiz. Bu xususiy korrelyatsiya tahlilini yakunlaydi. Xususiy holda x_7 ga ko'proq e'tibor qaratilishi zarurligi ko'rinmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o'zgaruvchilar har biri tahminan 15% darajasida statistik ahamiyatga ega bo'lgan koeffitsientlardir. Lekin vaqt davomida x_1 larning qiymati o'zgarib boradi. Yuqori R-kvadrat qiymati kuchli moslikni ko'rsatadi, ammo natijalarni sharhlashda potentsial multikollinearlikni hisobga olish kerak. Biz ko'p o'zgaruvchan regressiya modeli uchun boshlang'ich prognozini yaratdik. Bu shuni ko'rsatadiki, yakuniy yaqinlashish xatosidan tashqari, model mukammal standartga ega ekanligiga ishonch hosil qildik, keltirilgan koeffitsientlar muhim talqinga ega, biz ularni yuqorida berdik. Demak $x_3 = x_4 = x_5 = x_7 = 50$ reytinga erishsa multikollinearlik hisobiga w yakuniy prognoz 47 punktga ega bo'ladi.

Global Innovatsiyalar indeksi reytinglari asosida O'zbekiston innovatsiyalar indeksining tahlili samaradorlikka ta'sir etuvchi turli omillar o'rtasida kuchli bog'liqlikni ko'rsatmoqda. Korrelyatsiya va regressiya tahlili orqali biz infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish, biznes natijalari va ijodiy faoliyat kabi mamlakat innovatsion reytingiga ta'sir etuvchi asosiy o'zgaruvchilarni aniqladik. Biz x_3 , x_4 , x_5 va x_7 o'zgaruvchilari uchun statistik jihatdan muhim koeffitsientlarga ega regressiya modelini yaratdik, bu ularning innovatsiyalar indeksiga kuchli ta'sirini ko'rsatadi. Har xil regressiya modellarini yaratish va eng maqbulini tanlash orqali biz innovatsiyalar indeksini prognoz qilishda ushbu o'zgaruvchilarning bashorat qilish kuchini ko'rsatdik. Umuman olganda, tahlillar mamlakat innovatsion ko'rsatkichlarida ijobiy tendentsiya mavjudligini, infratuzilma, iqtisodiyotni rivojlantirish, biznesni rivojlantirish va bunyodkorlik faoliyatiga maqsadli aralashuvlar orqali yanada takomillashtirish imkoniyati mavjudligini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdusamatovich J. J. et al. O'zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishning global tendentsiyalari //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2024. – T. 2. – №. 26. – C. 222-231.
2. Almardonovna A. M. O'zbekistonning xalqaro intellektual mulk reytinglari va indekslaridagi o'rni: Global Innovatsiyalar Indeksidagi (GII) maqomi tahlili //Научный Фокус. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 1-6.
3. Rizayev N. Uzbekistan in the top three of the South Asia region by Global Innovation Index //Moliya va bank ishi. – 2022. – T. 8. – №. 4. – C. 15-20.
4. Bakhodir A. Uzbekistan's innovation journey: GII rankings and insights (2020-2023) //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – T. 51. – C. 104-107.
5. Narimanova U., Del Pino J. S. Section: effective strategies for improving uzbekistan's position in international rankings and indices a future oriented strategy to improve Uzbekistan's position in international rankings and indices //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 13. – C. 114-127.
6. Хатман Г. Современный факторный анализ: Пер.с англ. -М.-Л.:1972. -271 с.
7. World Intellectual Property Organization. The Global Innovation Index: 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
8. Набибуллаев И. Эконометрика. Дарслик. Тошкент. «Fan» нашрети, 2019, 246-бет.
9. Ходиев Б.Ю. ва бош. Эконометрика: ўқув қўлланма. – Т.: Иқтисодиёт, 2018. -178б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

